

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 4, ISSUE 1

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0656-2023-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич
физика-математика фанлари доктори,
профессор, РФА академиги.

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Далиев Хожакбар Султанович
физика-математика фанлари доктори,
профессор.

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Угамуродова Шарифа Бекмуродовна
физика-математика фанлари доктори, профессор.

Отакулов Салим
физика математика фанлари доктори

Жабборов Насридин Мирзоодилович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Шарипов Олимжон Шукурович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Бешимов Рузиназар Бебутович
физика-математика фанлари доктори, профессор,

Маллаев Амин Сайфуллоевич
физика-математика фанлари номзоди, доцент

Алиназарова Маҳфуза Алишеровна
физика-математика фанлари фалсафа доктори

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Туйчиева Сайёра Тахировна ХАРАКТЕР ЗАТУХАНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ.....	4
2. Shamsiyeva O‘N., To‘rayev A. T., Bozorov A. A., Turdiyev S. S. TOPOLOGIK FAZOLARNING KARDINAL XOSSALARI.....	10
3. Эшкабилов А.А., Туйчиева С.Т., Садуллаева М.З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА.....	15
4. To‘rayev A. T., Turdiyev S. S., Bozorov A. A., Shamsiyeva O‘. N. PERMUTATION GROUPS IN MAGMA.....	18
5. Садуллаева М.З., Очилова Н.К., Ҳакимова Д.А., Ўринов М.Ш. ЛАПЛАС ТЕНГЛАМАСИ УЧУН ҚЎЙИЛГАН МАСАЛАНИ ТЎРЛАР УСУЛДА ЕЧИШ...28	28
6. Ismoilov Sherzodbek, Kholmurodova Gulnoza TRIGONOMETRY IN THE GALILEAN PLANE.....	40

Proof: Let us assume equations (15) is valid for trigonometric functions. We know that if an equality is an identity, then by calculating the left side of the equality we can write the right side, and vice versa. Therefore, if we put the expressions in (14) on the left side of the equation (15), the left side of the equation will be equal to the right side of (15). And the reverse is also true. Now we proof these identities:

$$1) \quad \text{pin}(h) + \text{pin}(-h) = -h^2$$

$$\text{pin}(h) = \frac{2h}{\sqrt{h^2 + 4} + h} \quad \text{pin}(-h) = \frac{-2h}{\sqrt{h^2 + 4} - h}$$

$$\begin{aligned} \text{pin}(h) + \text{pin}(-h) &= \frac{2h}{\sqrt{h^2 + 4} + h} + \frac{-2h}{\sqrt{h^2 + 4} - h} = \\ &= \frac{2h \cdot (\sqrt{h^2 + 4} - h) - 2h \cdot (\sqrt{h^2 + 4} + h)}{h^2 + 4 - h^2} = \frac{-4h^2}{4} = -h^2 \end{aligned}$$

$$2) \quad \text{pos}(h) - \text{pos}(-h) = -h$$

$$\text{pos}(h) = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} + h} \quad \text{pos}(-h) = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} - h}$$

$$\begin{aligned} \text{pos}(h) - \text{pos}(-h) &= \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} + h} - \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} - h} = \\ &= \frac{2 \cdot (\sqrt{h^2 + 4} - h) - 2 \cdot (\sqrt{h^2 + 4} + h)}{h^2 + 4 - h^2} = \frac{-4h}{4} = -h \end{aligned}$$

$$3) \quad \text{pos}(h) \cdot \text{pos}(-h) = 1$$

$$\text{pos}(h) = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} + h} \quad \text{pos}(-h) = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} - h}$$

$$\text{pos}(h) \cdot \text{pos}(-h) = \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} + h} \cdot \frac{2}{\sqrt{h^2 + 4} - h} = \frac{2 \cdot 2}{h^2 + 4 - h^2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$4) \quad \text{pin}(h) \cdot \text{pin}(-h) = -h^2$$

$$\text{pin}(h) = \frac{2h}{\sqrt{h^2 + 4} + h} \quad \text{pin}(-h) = \frac{-2h}{\sqrt{h^2 + 4} - h}$$

$$\text{pin}(h) \cdot \text{pin}(-h) = \frac{2h}{\sqrt{h^2 + 4} + h} \cdot \frac{-2h}{\sqrt{h^2 + 4} - h} = \frac{2h \cdot (-2h)}{h^2 + 4 - h^2} = \frac{-4h^2}{4} = -h^2$$

Theorem is proved.

Literatures

1. M.Abramowitz and I.Stegun ‘Handbook of Mathematical Functions’ Dover Pub. New York (1964)
2. E.Ferrari, Bollettino UMI 18B,933(1981). For early suggestions see also F.D. Bugogne, Math. of Comp. 18, 314 (1964)
3. G.Dattoli, M.Migliorati, M.Quatromini and P.E.Ricci ”The Parabolic-Trigonometric Functions” ENEA, Tecnologie Fische e Nuovi Materiali, Centro Ricerche Frascati C.P. 65 00044 Frascati, Rome, Italy 2008.
4. М.Г.Иванов. ‘Геометрия и тригонометрия на плоскости Минковского’ УДК 531.18:530. 12 29 мая 2007г.

5. А.Артикбаев, Д.Д.Соколов «Геометрия в целом в плоском пространстве времени». Фан. 1991.
6. Б.А.Розенфельд.Неевклидовы пространство Москва 1969.
7. Ismoilov Sh. Special mean and total curvature of a dual surface in isotropic space / Abstracts of the International conference “Algebraic and geometric methods of analysis”. – Odesa, Ukraine, 2021. May 25-28. – P. 57-58.
8. Artikbaev A., Ismoilov Sh. Existence of a dual surface for a given metric / Abstracts of the International scientific conference “Problems of Modern Mathematics” 70-th anniversary of A.A.Vorubaev. – Bishkek, Kyrgyzstan, 2021. June 16-19. – P. 28.
9. Artikbaev A., Ismoilov Sh. Existence of a dual surface for a given metric / Abstracts of the International scientific conference “Problems of Modern Mathematics” 70-th anniversary of A.A.Vorubaev. – Bishkek, Kyrgyzstan, 2021. June 16-19. – P. 28.
10. Исмоилов Ш.Ш. Существование поверхности в изотропном пространствах с заданной средней кривизной двойственного образа / “Классическая и современная геометрия” материалы Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Л.С.Атанасяна. – Москва, Россия, 2021. 1-4 ноября. – С. 78-80.
11. Ismoilov Sh. The dual reflection in an isotropic space preserves the asymptotic direction / Collection materials of the Republican scientific and practical conference “Theoretical foundations and applied problems of modern mathematics”. – Andijan, 2022. March 28. – P. 348-350.
12. Исмоилов Ш.Ш. Свойства двойственной поверхности в многомерном изотропном пространстве / O‘zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi. – Toshkent, 2022. 28-aprel. – Б. 191-193.
13. Artikbaev A., Ibodillaeva N.M., Ismoilov Sh. Non-euclidean geometry and existence of the solution of the Monge-Ampere equation / Abstracts of the International Scientific online conference “Frontier in mathematics and computer science”. – Tashkent, 2020. October 12-15. – P. 60-62.
14. Артикбаев А. Восстановление выпуклых поверхностей по внешней кривизне в Галилеевом пространстве // Мат.сб. ДАН СССР, т. 119(161), 12 (10), (1982), 204-224 стр.
15. Курбонов Э.К. О поверхности Галилеева пространства // УзМЖ, №1, (2005), 51-56 стр.
16. Ismoilov Sh.Sh., Sultanov B., Cyclic surfaces in pseudo-Euclidean space // International Journal of Statistics and Applied Mathematics, Volume-5, Issue-1, 2020, pp. 28-31.
17. Ismoilov Sh.Sh. Geometry of the Monge – Ampere equation in an isotropic space // Uzbek mathematical journal, 2022. Volume 66. Issue 2. – P. 66-77
18. Artikbaev A., Ismoilov Sh.Sh. Special mean and total curvature of a dual surface in isotropic spaces // International electronic journal of geometry, 2022. Volume 15. Issue 1. – P. 1-10 .
19. Artikbayev A., Ismoilov Sh.Sh. Surface recovering by a give total and mean curvature in isotropic space // Palestine journal of mathematics, 2022. Volume 11. Issue 3. – P. 351-361.
20. Исмоилов Ш.Ш. Свойства двойственной поверхности в многомерном изотропном пространстве // Physical and mathematical sciences. Volume 3. Issue 1. – Tashkent, 2022. – P. 47-58 .
21. Artikbayev A., Ismoilov Sh.Sh. The dual surfaces of an isotropic space// Bulletin of the Institute of Mathematics, 2021. Volume 4. Issue 4. – P. 1-8 .
22. Sultanov B., Ismoilov Sh.Sh. Cyclic surfaces in pseudo-euclidean space// International Journal of Statistics and Applied Mathematics, 2020. Volume 5. Issue 1. – P. 28-31.
23. Артикбаев А., Исмоилов Ш.Ш. Сечение сферы с плоскостью в изотропном пространстве // Scientific journal of Samarkand state university. Samarkand, 2020. – № 5\123. – P. 84-89.

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

VOLUME 4, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000